

SARCOPENIA EM IDOSOS: FORTALECIMENTO MUSCULAR E TREINAMENTO RESISTIDO

Deixe um comentário / Artigos Científicos de Fisioterapia, Edição 110/Mai22 - Volume 26, Notícias /
Por By Fizio&terapia

SARCOPENIA IN THE ELDERLY: MUSCLE STRENGTHENING AND RESISTANCE TRAINING.

10.5281/zenodo.6529356

Autores:

Luiz Alberto da Silva Santos Júnior,
Mayara Franco Moreira da Silva,
Raysa Costa de Lima.

RESUMO:

Em decorrência do aumento da expectativa de vida, a população senil mundial aumentou significativamente nas últimas décadas. Assim, o interesse pelo aumento da flexibilidade muscular e as conseqüentes independência funcional e qualidade motora e de vida, elevou-se significativamente. Neste contexto, este estudo tem como objetivo demonstrar a importância e necessidade do fortalecimento muscular e do treinamento resistido em pacientes sarcopênicos. Para isso serão contextualizados, conforme o que determinados autores apontam: a sarcopenia, síndrome que afeta a funcionalidade muscular preferencialmente em idosos e que necessita de prevenção e tratamento e; a prática de exercícios físicos e o treinamento resistido associados à sarcopenia. Observou-se que, consensualmente entre os autores, a sarcopenia é uma síndrome com comprometimento reversível, passível também de tratamento e prevenção. Também, os estudos demonstram o sedentarismo em idosos afetam negativamente a mobilidade, funcionalidade e qualidade de vida, resultando em problemas de saúde físicos, mentais (depressão) e de socialização (isolamento social) que associados à sarcopenia são potencializados. Como atenuante, a prática de exercícios físicos regularmente e o treinamento muscular resistido

melhoram o desempenho e força muscular, flexibilidade, equilíbrio, marcha e consequentemente a autonomia e qualidade de vida do idoso. Estes, aplicados à sarcopenia, que decorre na perda de massa e fraqueza muscular, mostraram comprovadamente serem eficazes na estabilização e na melhora desses efeitos.

Palavras-chave: Sarcopenia. Treinamento Resistido. Fortalecimento Muscular. Senilidade.

ABSTRACT:

As a result of the increase in life expectancy, the world's senile population has increased significantly in recent decades. Thus, the interest in increasing muscle flexibility and the consequent functional independence and motor and quality of life has increased significantly. In this context, this study aims to demonstrate the importance and need for muscle strengthening and resistance training in sarcopenic patients. For this, they will be contextualized, according to what certain authors point out: sarcopenia, a syndrome that affects muscle functionality preferentially in the elderly and which requires prevention and treatment and; the practice of physical exercises and resistance training associated with sarcopenia. It was observed that, consensually among the authors, sarcopenia is a syndrome with reversible impairment, which can also be treated and prevented. Also, studies show a sedentary lifestyle in the elderly negatively affects mobility, functionality and quality of life, resulting in physical, mental (depression) and socialization (social isolation) health problems that are potentiated associated with sarcopenia. As a mitigating factor, the practice of regular physical exercises and resistance muscle training improve muscle performance and strength, flexibility, balance, gait and, consequently, the autonomy and quality of life of the elderly. These, applied to sarcopenia, which results from muscle mass loss and weakness, have proven to be effective in stabilizing and improving these effects.

Keywords: Sarcopenia. Resistance Training. Muscle Strengthening. Senility.

INTRODUÇÃO:

De acordo com Santana (2017), a transição demográfica, processo de envelhecimento mundial, provocou um relevante aumento da população de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Ao contrário da população jovem, que tem tendido à estabilização, a quantidade de idosos dobrou na última metade do século passado, principalmente devido ao aumento na expectativa de vida. O mesmo autor, ao trazer dados do IBGE (2016), afirma que até o ano de 2025 este aumento de expectativa de vida deverá fazer do Brasil uma das dez nações mais envelhecidas do planeta. Também Osco (2019) faz as mesmas afirmações.

Em complemento, Contreras Perdomo (2016), coloca que a velhice e seus processos sempre despertaram interesse desde os primórdios da humanidade. Pois sempre foi vontade do ser humano prolongar a vida, ou até mesmo conquistar a juventude eterna. Mas claro que isso não foi possível, no entanto, hoje em dia, as pessoas atingem idades mais elevadas do que há alguns

séculos. Este aumento de expectativa de vida, de acordo com o autor, provocou uma preocupação a mais para a ciência, a de que as pessoas vivam este tempo a mais da maneira mais digna possível e estas preocupações afetam várias áreas, inclusive a fisiológica, que cuida da sarcopenia (nosso objeto de estudo).

Nesta mesma linha, Ferreira (2019), enfatiza que atualmente, pela primeira vez historicamente, grande parte das pessoas podem almejar viver mais de sessenta anos. Ao citar a OMS (2015) afirma que esta situação gera uma série de implicações no cotidiano das sociedades atuais. Se de um lado cria oportunidades, de outro impacta na maneira como vivemos e maneira como nos relacionamos com os outros. Ainda que este aumento da esperança média de vida é algo que contribui positivamente para a sociedade em vários aspectos, o autor salienta que, em contrapartida, a dimensão da capacidade humana e social, e as chances que são geradas enquanto envelhecemos, são extremamente vinculadas a um fator: a saúde. Pois, se este período de vida extra é vivido com saúde a capacidade das pessoas para realizar as atividades que valorizam terá poucos limites. No entanto, se são definidos pela redução das condições física e mental, as complicações deste envelhecimento populacional se traduz em resultados negativos, que afetam tanto a pessoa como a sociedade em geral: pouca qualidade de vida e abarrotamento dos sistemas de saúde, por exemplo.

Lima (2008) enfatiza que o envelhecimento é um processo contínuo, momento em que acontece a redução dos diversos sistemas fisiológicos. Madsen et al (1997); Iannuzzi-Sucich et al. (2002); e Goodpaster et al. (2008) *apud* Lima (2008) afirmam que, por exemplo, com o decorrer da idade é observada uma perda progressiva de Massa Livre de Gordura (MLG), sobretudo massa muscular e uma paralela redução da força.

Cruz-Jentoft et al. (2010) *apud* Registre (2019), define sarcopenia como um processo fisiológico que se caracteriza pela destruição progressiva e generalizada de massa e força muscular, com risco de perda ou redução das funcionalidades dos idosos. De acordo com Registre (2019) no intervalo entre os 50 e 60 anos, a força muscular é reduzida em 1,5% e a massa muscular é reduzida em 1-2% nessa mesma faixa etária.

Também Lima (2008), cita que em 1989, Rosemberg denominou este fenômeno como sarcopenia, que é utilizado atualmente pela literatura para definir a perda de força e massa muscular originadas do envelhecimento. Também que a etimologia da palavra sarcopenia é de origem Grega (*Sarc*: tecido; *penia*: deficiência/pobreza).

Levando em consideração as consequências da sarcopenia, conforme indicado por Santana (2017), especialmente em relação à capacidade funcional, a prescrição de um programa adequado de treinamento físico para o público idoso talvez seja essencial para os profissionais da área de saúde e educação física com o objetivo de diminuir os efeitos inerentes à idade, manter ou aumentar a

força e a massa muscular, gerando maior funcionalidade, independência, autonomia, e consequentemente, uma melhor qualidade de vida desta população.

Também Santos (2021) afirma que o nível de atividade física dos idosos está intimamente ligado à sarcopenia, quanto mais baixo este nível, mais elevados são os níveis de sarcopenia. Pois a inatividade repercute negativamente na estrutura muscular do indivíduo sedentário. Neste contexto, os exercícios usados pela fisioterapia, seja para o tratamento, seja para a prevenção da sarcopenia são fundamentais, também os idosos e seus cuidadores precisam de orientação em relação às atividades diárias que podem ser realizadas pelos profissionais objetivando diminuir os efeitos desta inatividade que é um fator de risco modificável.

Neste contexto, apontado por Esco Michael R. (2011) *apud* Ferreira (2019) como sendo o treino de resistência (treinamento de resistência – TR), uma forma de atividade física preparada para elevar a aptidão muscular, exercitando um músculo ou um grupo muscular contra uma resistência externa. Este treino auxilia na manutenção e combate à perda de massa ou força muscular, aumentando a aptidão muscular. Este tipo de treino, também pode evitar a osteoporose, ao promover o aumento da densidade óssea. Se realizado regularmente, pode amenizar o risco de doenças cardiovasculares, diminuir a gordura corporal, reduzindo a tensão arterial, reduzir o colesterol e reduzir o stress. E por fim, com a melhora da condição em nível muscular, melhora-se a qualidade de vida.

Diante dos conceitos apresentados, este estudo tem como objetivo apresentar a importância e necessidade do fortalecimento muscular e do treinamento resistido em pacientes sarcopênicos. Para isso serão contextualizados a sarcopenia, a prática de exercícios físicos e por fim o Treinamento Resistido associado à sarcopenia.

SARCOPENIA.

Janssen (2010b), Ottoni et al. (2017) *apud* Registre (2019) afirmam que o termo sarcopenia foi inaugurado por Irwin Rosenberg em 1989 para designar a redução de massa muscular que acontece ao longo do processo de envelhecimento. Também que em 1949 MacDonald Critchley, neurologista inglês, notou que essa perda era mais frequente nas mãos e nos pés. Em complemento, Margutti et al. (2017) *apud* Registre (2019) citam que entre os diversos motivos etiológicos que ajudam para a evolução da sarcopenia estão em destaque: o sedentarismo, modificações hormonais, alteração do estado nutricional, doenças neurodegenerativas e inflamação.

De acordo com Beudart et al. (2015) *apud* Contreras Perdomo (2016), o termo sarcopenia está ligado ao envelhecimento e relacionado à perda de massa muscular progressiva, de função neuromuscular e com ela da independência do indivíduo. No entanto, Dos Santos et al. (2014) *apud* Contreras Perdomo (2016) ressaltam que essas não são as únicas alterações fisiológicas que ocorrem na terceira idade, pois com o passar dos anos a função vascular também é afetada.

Segundo Contreras Perdomo (2016) esse tipo de mudança afeta significativamente a qualidade de vida dos idosos. No entanto, existem mecanismos que podem ser utilizadas para melhorar esses aspectos.

A inatividade física, para Osco (2019), provoca a diminuição da massa musculoesquelética, força muscular e funcionalidade, situação esta chamada de sarcopenia. Há pouco tempo, a sarcopenia foi designada como uma doença (Classificação Internacional de Doenças -CID 10 M.62.84), que equivale a transtornos musculares especificados. Esta doença está intimamente ligada com a incapacidade funcional, dependência e aumento do risco de quedas, responsáveis por grande parte dos óbitos em pessoas idosas. Neste contexto, Cruz-Jentoft et al. (2010) *apud* Santana (2017), comentam que, mais recentemente, a sarcopenia vem sendo sugerida também como síndrome geriátrica.

Para Hamerman (1999) *apud* Santana (2017) em um panorama ligado à imunossenescência (envelhecimento imunológico), a sarcopenia consiste na redução da massa e força muscular devido a elevada produção de citocinas pró-inflamatórias catabólicas e uma redução na produção e na disponibilidade de hormônios anabólicos, em decorrência do envelhecimento, o que terá como consequência um quadro de maior incapacidade funcional.

Conforme informado por Fiatarone et al. (1994) e Kenney et al. (1995) *apud* Lima (2008) a sarcopenia tem sido vinculada a inúmeros problemas de saúde: aumento do número de quedas, declínio da capacidade funcional, osteoporose, disfunção da termorregulação e intolerância à glicose. Assim, segundo Lima (2008) se não houver a prevenção ou o tratamento pode transformar as alterações fisiológicas do processo de envelhecimento em uma condição patológica, impactando negativamente na qualidade de vida e autonomia dos indivíduos afetados.

Em levantamento feito por Santos (2021), na conjuntura epidemiológica global, informações de 2015 indicaram o Japão com a mais alta taxa de idosos com sarcopenia, acompanhado de países como o Brasil, Coreia do Sul, Estados Unidos, Taiwan e Reino Unido. Quanto ao Brasil, a autora destaca que é possível localizar dados de níveis municipais sobre a prevalência dessa patologia. Assim, exemplifica com um estudo de 2019, feito na cidade do Rio de Janeiro, que verificou uma prevalência de sarcopenia de 18% em uma amostra de 745 indivíduos; e com outro estudo realizado em 2018 na cidade de São Paulo que observou sarcopenia em 4,8% de 1.168 idosos. Já de alcance nacional, a autora identificou um estudo de revisão realizado em 2017, o qual demonstrou haver, até aquele momento, a predominância de 17% de idosos com sarcopenia, em um total de 9.416 participantes de 31 estudos transversais realizados nos seguintes estados: Salvador, Florianópolis, Cuiabá, São Paulo, Amazonas e Rio de Janeiro.

A dominância da sarcopenia, conforme apontado por Santos (2021), é maior na população idosa resultando em vários comprometimentos que desencadeiam em diversas consequências que interferem na qualidade de vida do indivíduo: aumento dos gastos financeiros com assistência à

saúde (originários das alterações de mobilidade), dificuldade nas atividades de vida diária, dependência, aumento do risco de quedas, fratura, hospitalização e mortalidade. Ainda, segundo a autora, estudos feitos no Brasil apresentam dados sobre a prevalência da sarcopenia em certas localidades como Florianópolis (2018) que, em amostra de 598 idosos, contava com 45,8% sarcopênicos.

Hughes et al. (2002) *apud* Registre (2019) classificam a sarcopenia em duas categorias: sarcopenia primária, ligada à idade sem outros fatores relevantes; e sarcopenia secundária, causada por fatores diversos que ocasionam a síndrome (inatividade física, fatores nutricionais, etc). Segundo os autores, usando critérios clínicos, o European Working Group on Sarcopenia in Older People (EWGSOP) classifica a sarcopenia em três estágios diferentes: pré-sarcopenia – ocorre apenas uma redução na massa muscular; sarcopenia onde ocorre uma redução da massa muscular seguida de perda da força muscular ou do desempenho físico; e a sarcopenia grave que é quando acontece estas três variáveis: perda de massa muscular, diminuição da força muscular e diminuição no desempenho físico. Assim, de acordo com Registre (2019), o EWGSOP elaborou um algoritmo para diagnosticar os pacientes com sarcopenia, usando três parâmetros: massa muscular, força muscular e desempenho físico.

De acordo com Santos (2021) as fibras musculares são atingidas no estado de sarcopenia, devido um processo de atrofia que com o decorrer do tempo gera a diminuição da potência muscular e reduz a resistência à fadiga, bem como a agilidade ao gerar força ao executar tarefas do dia a dia. A autora enfatiza que essas mudanças inerentes ao envelhecimento são potencializadas diante de um quadro de sarcopenia, situação em que o paciente sofre perda no nível de independência, é potencializada as possibilidades de perda de equilíbrio, quedas, fraturas e internação hospitalar. Assim, aponta que a sarcopenia não só compromete a estrutura física, como também corrobora com o desencadear de alterações de humor nos pacientes idosos. Santos (2021) destaca que a redução de massa muscular, pode em algumas situações, vir acompanhada do aumento de peso, inerente à substituição da massa muscular magra por tecido adiposo, o que determina a obesidade sarcopênica, que necessita ser diagnosticada de forma correta; também que a perda de massa muscular é potencializada pelo desacordo entre a síntese e a degradação de proteínas provocado pelo sedentarismo e pela imobilidade; por fim, que a sarcopenia pode gerar consequências relacionadas ao estado emocional do paciente como a depressão (relacionada às restrições funcionais o que afeta negativamente a realização das atividades da vida diária), este quadro impõe ao idoso condições de maior limitação e dependência funcional.

O EXERCÍCIO FÍSICO E TREINAMENTO MUSCULAR.

Chávez, et al. (2004) *apud* Contreras Perdomo (2016) destaca que a manutenção da força e da massa muscular são essenciais para preservação da independência funcional, equilíbrio e marcha, assim como também uma estrutura óssea de acordo com a prevenção de quedas e seus prováveis resultados, como por exemplo as fraturas. Em complemento, Aagaard *et al.* (2010) *apud* Contreras

Perdomo (2016) enfatiza a importância de ser fisicamente ativo preferencialmente ao longo de toda a vida com o objetivo de potencialmente garantir a independência funcional. Neste contexto, o autor destaca que objetivando uma melhor qualidade de vida, o treinamento de força é uma das opções intrínsecas que afetam diretamente tanto a funcionalidade quanto a qualidade de vida dos idosos modificando positivamente a função muscular.

Conforme afirmativa de Souza *et al.* (2015) *apud* Registre (2019) no decorrer do tempo, com o limiar da idade, o processo de envelhecimento se desencadeia no organismo, facilitando algumas mudanças, a exemplo: diminuição da massa muscular, maior risco de sarcopenia e ausência de elastina na pele; e todas essas alterações atingem o desempenho físico. O que, para Registre (2019), afeta negativamente as tarefas cotidianas (subir e descer escadas, sentar e levantar) e compromete a sustentação do próprio corpo na posição em pé, resultando na ausência de autonomia e em atitudes antissociais. Neste contexto, De Freitas *et. al.* (2007) *apud* Registre (2019), ressalta a necessidade de se dar destaque às consequências positivas de um estilo de vida ativo na conservação da capacidade funcional da autonomia no decorrer do envelhecimento, e desta forma, ocasionar uma melhoria genérica na saúde e na qualidade de vida.

Curti, referenciado por Cardoma(2014) *apud* Contreras Perdomo (2016), ressalta que há algumas ferramentas que possibilitam mensurar aspectos nas pessoas como a qualidade de vida e as funcionalidades, a exemplo o Protocolo de Avaliação de Autonomia Funcional do Grupo Latino-americano de Desenvolvimento para a maturidade (protocolo GDLAM) que mensura a funcionalidade em idosos ou o Questionário de Qualidade de Vida (WHOQOL-BREF); ambas as ferramentas têm aspectos multiculturais e multissetoriais de modo que a qualidade de vida é mensurada via diferentes áreas da vida de qualquer indivíduo. Por fim, Contreras Perdomo (2016) esclarece que a qualidade de vida de um indivíduo é medida de acordo com o grau de satisfação que ele apresenta com sua própria vida baseando-se em aspectos que ele mesmo estabelece; logo treinamento de força, funcionalidade e qualidade de vida estão interligados e provavelmente um ao outro de modo que um possa atingir ao outro beneficemente ou negativamente; de outro lado se constituir bons hábitos no decorrer da vida e conscientizar-se dos benefícios de uma vida fisicamente ativa, se aumentaria potencialmente a longevidade.

Martin *et al.* (2012) e Silva *et al.* (2012) *apud* Registre (2019) trazem que a realização de exercício físico pode ocorrer com o objetivo de atrasar ou mesmo atenuar o processo de desgaste nas funções orgânicas ligado ao envelhecimento como: na capacidade respiratória, reserva cardíaca, força muscular, memória recente, cognição e habilidades sociais; desencadeando numa melhora da autonomia e independência do idoso. Em consonância, Monteiro e Filho (2004) *apud* Registre (2019), classifica exercício físico como um conceito específico, como sendo uma sequência sistematizada de movimentos corporais compreendido por repetições, desencadeando uma elevação no consumo de oxigênio objetivando melhorar a condição física, gerando uma melhor aptidão física. Por fim, Nahas (2012) *apud* Registre (2019) define aptidão física como sendo a

capacidade que cada indivíduo possui ao realizar as suas atividades diárias com disposição, vigor e energia.

Os autores Buford et al. (2010) apud Ferreira (2019), esclarecem que a realização de exercícios físicos é umas das formas mais simples, viável e barata existentes para combater o surgimento da sarcopenia e diminuir a taxa de declínio funcional. Em agrego, Roth et al. (2000) e Roubenoff (2001), informam que um plano de exercícios elaborado corretamente, pode elevar as taxas de eficiência dos neurônios motores, aprimorar o recrutamento de fibras musculares, gerando desta maneira uma unidade motora mais eficiente. Os autores acima afirmam que uma elevação da taxa de eficiência do neurônio motor agregado ao aumento de fibras musculares, resultaria em contrações musculares mais rápidas e em uma maior produção de força.

EXERCÍCIO FÍSICO E TREINAMENTO MUSCULAR ASSOCIADOS À SARCOPENIA.

Para Barbosa (2007) apud Registre (2019) é necessário que a população idosa se englobe a um programa de atividades físicas, privilegiando-se um treinamento de força, que consiste a forma de treinamento mais eficaz para a elevação da força muscular e também para o tratamento e prevenção da sarcopenia, com reflexo positivo nas atividades cotidianas. Assim, Cruz-Jentoft *et al.* (2010) apud Registre (2019) proclama que a autonomia em qualquer faixa etária propicia uma boa qualidade de vida; no entanto, com o decorrer do tempo, esta capacidade é comprometida por processos degenerativos relacionados ao envelhecimento, especialmente pela disfunção muscular – perda de: massa muscular, força muscular e desempenho físico – usualmente denominada sarcopenia.

Para Guedes (2019), estabelecer tratamentos para a sarcopenia ficou mais fácil desde a definição dada pelo Grupo de Trabalho Europeu sobre Sarcopenia e Pessoas Idosas (EWGSOP), dentre estes está elencado o exercício físico, que vem adquirindo visibilidade ao propiciar melhora da massa muscular e do desempenho físico nestes indivíduos. Em seus estudos Cruz-Jentoft *et. al.* (2014) acrescenta que a prática de exercícios físicos possui uma função relevante no aumento da força muscular e na melhoria do desempenho físico, no entanto, as evidências identificadas relacionadas a massa muscular não foram tão relevantes em idosos frágeis e sedentários.

Santos (2021) ressalta a relevância da prática de exercício físico regularmente que, dentre outros efeitos, atenua as consequências do estresse oxidativo (pode contribuir para o desencadear de doenças associadas ao envelhecimento). Já no que concerne ao tratamento da sarcopenia executado com a prática de exercícios físicos resistidos, estes exercícios resultam no aumento da força e qualidade muscular dos idosos, aprimora a função muscular ao longo dos testes de velocidade da marcha e TUG (Time Up and Go – trata-se de um teste funcional) destes indivíduos. A autora elenca que os exercícios aeróbicos, de resistência, equilíbrio e utilização de estímulo vibracional estão entre os exercícios que favorecem o aumento muscular e o desempenho funcional. Também, aponta o nível de atividade física dos idosos como um dos fatores associados à

sarcopenia, inversamente proporcional: quanto mais baixo este nível, mais está associado aos níveis elevados de sarcopenia, também a inatividade repercute negativamente na estrutura muscular do indivíduo.

Nas palavras de Burton e Sumukadas (2010) *apud* Registre (2019), a Sarcopenia está ligada a uma modificação na capacidade funcional musculoesquelética, assim, trata-se de uma síndrome com comprometimento reversível, com favorável possibilidade de recuperação. Desta forma, a aplicação do exercício físico desponta como tratamento principal visando a manutenção da capacidade funcional muscular e a recuperação da perda de massa muscular.

Oscro (2019), ao discorrer sobre o exercício resistido, acentua que variadas alternativas não farmacológicas são aplicadas para diminuir e combater a inflamação e a perda de massa muscular; neste sentido, existe indícios de que a realização regular de programas de treinamento resistido (TR) beneficia as pessoas idosas, principalmente as sarcopênicas ou em estágio de fragilidade. Enfatiza também que o TR traz consequências fundamentais para a melhora ou manutenção da independência funcional, propiciando a prevenção e o tratamento de idosos com sarcopenia. Em seus estudos foram encontradas evidências sugestivas de que o treinamento com resistência elástica (simples e prático, baixo custo, pode ser realizado em pequenos espaços – domiciliar) tem a possibilidade de possuir eficácia semelhante aos TRs convencionais e promover benefícios para a funcionalidade e qualidade de vida dos idosos.

Ainda sobre o TR com resistência elástica, Franzke et al. (2015) e Oesen et al. (2015) *apud* Santana (2017) noticiam, no Estudo do Envelhecimento Ativo em Viena (VAAS), que seis meses de TR com bandas elásticas resultaram na elevação funcional de membros superiores e uma melhoria na estabilidade do genoma e a resistência contra o dano do DNA em idosos, demonstrando sua eficácia no tratamento da sarcopenia. Em concordância, Hofmann et al. (2016) *apud* Santana (2017) notaram uma elevação relevante na qualidade muscular e na funcionalidade de idosas “institucionalizadas” após seis meses de treinamento com uso de resistência elástica. Deste modo, acrescenta Santana (2017), o treinamento com resistência elástica poderá resultar em efeitos tão esperados quanto os de um TR convencional.

Oscro (2019) enfatiza que o TR é um tratamento de baixo efeito colateral que propicia os idosos a estabilidade ou melhoria de sua funcionalidade e autonomia também propicia o aumento de tecidos corporais relevantes, em especial a massa muscular; que estudos demonstram resultados positivos dos TRs na diminuição da fragilidade, na elevação da capacidade funcional e força dos idosos, ainda que as mudanças positivas no PhA relacionadas ao TR podem trazer alterações de hidratação celular e permeabilidade da membrana celular, bem como o estresse metabólico que desencadeia em alterações na integridade da membrana celular o que resulta direta ou indiretamente em melhorias funcionais no idoso. Também cita a recomendação do Colégio Americano de Medicina Esportiva (ACMS), o qual em 2009, indica o TR para idosos como opção para elevação da qualidade e potência muscular, com relevantes aumentos da força (de 25% a

100%) e processos hipertróficos (aumento de tamanho) especialmente para fibras do tipo II30 (de tensão rápida). Por fim, conclui que os resultados do TR comprovam os seus benefícios para o tratamento e prevenção da sarcopenia e essencial para preservar a funcionalidade na população idosa, ressaltando-se a elevação da força muscular e velocidade de marcha.

Evans (2002) *apud* Lima (2008) entende que apesar de mensurações antropométricas (dimensões físicas) associarem o ganho de força em idosos essencialmente às adaptações neurais, ao se aplicar técnicas mais sensíveis para avaliar a massa muscular, como tomografia computadorizada por exemplo, a hipertrofia muscular, decorrente do treinamento resistido em idosos, se apresenta como a causa de parte dos ganhos de força. Também indica que o treinamento resistido vem sendo noticiado como a mais efetiva intervenção como o objetivo de restaurar a redução da massa muscular e ganho de força traços de um quadro de sarcopenia e tem sido apontado que idosos compõem a parcela de indivíduos mais beneficiados pela prática regular deste tipo de exercícios.

Conforme apontamento de Guedes (2019), estudos com grupos de controle associaram exercícios de equilíbrio e resistido à marcha e notaram uma diminuição de quedas, também avaliaram idosos com capacidade funcional reduzida submetidos a séries diversificadas de exercícios ao longo de 12 (doze) meses, por fim notaram que o desempenho físico diário e a qualidade de vida desses grupos de idosos melhoraram.

Quanto aos componentes prescritoriais de uma série de exercícios resistidos temos:

“Arco de movimento completo (ou máxima amplitude alcançada sem dor) de um exercício; séries de repetições (8-12 repetições por série) sem interrupção; a carga utilizada pode ser determinada pela aproximação sucessiva ou, até mesmo (menos utilizada), pela porcentagem de 1RM; a velocidade de movimento deve levar de dois a três segundos para levantar o peso (contração concêntrica) e de quatro a seis segundos para baixar o peso (contração excêntrica); a duração de uma sessão de treinamento deve ser em torno de 40 minutos.” (Câmara, Bastos e Volpe; 2012)

Câmara, Bastos e Volpe (2012) fazem uma série de outros apontamentos em relação à execução de exercícios resistidos: o treinamento resistido praticado pelo menos duas vezes por semana consiste em uma estratégia segura e efetiva para melhoria da força e resistência muscular; é aconselhável que se faça de 8 (oito) a 10 (dez) exercícios em dois ou mais dias alternados semanalmente, trabalhando-se os maiores grupos musculares; estes exercícios tem que ser dinâmicos, não estáticos, compreendendo os maiores grupos musculares do corpo, envolvendo tanto movimentos concêntricos (levantar e empurrar), quanto excêntricos (suaves e controlados no retorno); por fim,

os grupos musculares de membros inferiores (extensores de joelho e quadril, flexores de joelho, dorsiflexores e flexores plantares), por serem fundamentais para a mobilidade, equilíbrio e prevenção de quedas, precisam de prioridade na prática do exercício resistido.

Santos (2021) conclui que os exercícios fisioterapêuticos são fundamentais tanto no tratamento quanto de forma preventiva à sarcopenia, o idoso e seus cuidadores devem ser orientados sobre as atividades diárias que podem ser executadas por esses profissionais objetivando reduzir a influência da inatividade que se trata de um fator de risco modificável.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

O aumento exponencial da população idosa mundial nas últimas décadas despertou um maior interesse pelo envelhecimento saudável com garantia da mobilidade, independência funcional, saúde física e mental, sociabilidade e consequente qualidade de vida. Sendo a sarcopenia uma condição que afeta a flexibilidade e força muscular, o exercício físico e o treinamento muscular emergem como recursos amenizadores desta condição.

Este trabalho demonstra que a sarcopenia, tida como um fator fisiológico caracterizado pela destruição progressiva e generalizada de massa e força muscular, que pode incorrer na perda ou redução das funcionalidades dos idosos, pode ter seus efeitos prevenidos, estabilizados, atenuados ou até mesmo revertidos. Os estudos comprovaram que o exercício físico, o treinamento resistido convencional, ou os mais simples, com uso de elásticos, podem prevenir quadros depressivos, rigidez, queda, como também, melhorar e recuperar funcionalidades dos indivíduos idosos como: força, flexibilidade, postura, marcha, equilíbrio e consequente mobilidade, independência e qualidade de vida.

Deste modo, devemos enfatizar a importância de se envolver os profissionais que lidam quotidianamente com o idoso, fisioterapeutas, cuidadores e familiares neste processo de inserção do exercício físico, treinamentos muscular e resistido regularmente na rotina do idoso. Ressaltando-se a extrema relevância desta prática para o desempenho funcional, social e consequente qualidade de vida do idoso.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

CAMARA, L. C.; BASTOS, C.C.; VOLPE, E.F. T. **Exercício resistido em idosos frágeis:** uma revisão da literatura. In: Fisioter. Mov. Curitiba. v. 25, n. 2, abr./jun, 2012. p. 435-443.

CONTRERAS PERDOMO, C. **Efectos del entrenamiento de fuerza en la funcionalidad y calidad de vida em mujeres entre 55 y 70 años.** 2016. 51 f. Trabajo de Grado – Facultad de cultura física, deporte y recreación, Bogotá, 2016.

FERREIRA, L.M.C.J. **Reabilitação na sarcopenia: efeitos associados a um plano de exercícios resistidos.** 2019. 120 p. Dissertação (Mestre em Enfermagem de Reabilitação) – Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, Coimbra, 2019.

GUEDES, E. R. A. **Importância do exercício físico em idosos com sarcopenia.** 2019. 26 f. Trabalho de conclusão (Especialização em Fisioterapia) – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2019.

LIMA, R. M. **Associação entre o polimorfismo inserção/deleção no gene ACE com força muscular, massa livre de gordura e adaptações ao treinamento resistido em idosas brasileiras.** 2009. 173 f. Tese (Doutorado em Educação Física) – Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2009.

OSCO, K.M. **Análise de parâmetros de impedância bioelétrica, bioquímicos, morfológicos e funcionais em idosos sarcopênicos e não sarcopênicos submetidos a treinamento resistido convencional e com resistência elástica: ensaio clínico aleatório.** 2019. 93 f. Dissertação (Mestrado em Fisioterapia) – FCT/UNESP, Presidente Prudente, 2019.

REGISTRE, F. **Treinamento de força em idoso reverte a sarcopenia.** Minas Gerais: Ouro Preto, 2019.

SANTANA, L.F.D. **Efeito do treinamento resistido com peso e com elástico sobre mobilidade, capacidade funcional e parâmetros bioquímicos em idosos sarcopênicos e não sarcopênicos.** 2017. 69 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Motricidade) – Universidade Estadual Paulista, Presidente Prudente, 2017.

Santos, D. M. **Prevalência da sarcopenia e fatores associados em idosos de um centro de referência em Salvador- Bahia.** 2021. 60 p. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde) – Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2021.

[← Post anterior](#)

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

Publicar comentário »

Revista Fisio&terapia | Revista Científica.
Revista de alto impacto com Qualis "B", ISSN, DOI
Copyright © 2022